

МТТ РИВОЖЛАНТИРИШ МАРКАЗЛАРИДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНЛАР

Xalkuziyeva Dilnoza Baxodirovna

Qo`qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta`lim kafedراسи o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7855274>

Annotatsiya: Maqolada MTT Rivojlan-tirish markazlarida milliy ғurur ғиссини шакллан-tirishga йўнал-tirилган педагогик жараёнлар ҳамда метод ва усулларни таълим тизимига тадбиқ этиш тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек мактабгача катта ёшдаги болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ғиссини шакллан-tirishga йўнал-tirилган машғулотларни ўтказиш методикаси ва машғулот ишланмалари берилган.

Калит сўзлар: Ривожлан-tirish markazлари, миллий ғурур ғисси, халқ оғзаки ижоди, машғулотларни ўтказиш методикаси, машғулот ишланмалари.

Мактабгача таълим ташкилотларида ўқув-тарбия жараёнини ташкил этишга йўнал-tirилган фаолиятнинг асосини миллий тарбиявий идеални шакллан-tirish ташкил этади. Бу таълим-тарбия жараёнининг асосий мақсадини билдиради. Шу мақсадни ижобий амалга ошириш мақсадида қуйидаги таълим-тарбиявий намуналарни амалда қўлладик. Машғулотлар бўйича намуналарни келтириб ўтамиз.

Машғулот номи: ШИРОҚ – ВАТАНПАРВАРЛИК ТИМСОЛИ

(Тайёрлов гуруҳ учун машғулот ишланмаси)

Таълимий мақсад: болаларда Ватанга муҳаббат, тарихимизга қизиқишини уйғотиш, афсонавий қаҳрамонлар билан таништиришни давом эттириш;

Тарбиявий мақсад: тарбияланувчиларга Ватанни севиш, уни асраб авайлашни ўргатиш, ўз тарихини билишга қизиқиш уйғотиш;

Ривожлан-tirувчи мақсад: тарбияланувчиларнинг сўз бойлигини ошириш.

Кутилаётган натижа: 1. “Широқ” афсонаси билан танишадилар. 2. Ватанни ҳимоя қилиш ҳар бир инсоннинг бурчи эканлигини англаб етадилар.

3. Болалар қалбида тарихимиздаги буюк саркардаларга бўлган миллий ғурур ғисси тарбияланади. 4. Сўзларни, товушларни аниқ айтиш, овоз оҳангини тўғри қўллаш.

Зарур жиҳозлар: АКТ, мавзуга оид суръатлар, мозаикалар, кубиклар, шакллар, сопол идишлар, мўйқалам, бўёқлар, тарбияланувчиларни рағбатлан-tirish учун белгилар.

Тайёргарлик ишлари:

1. Широқ афсонасини АКТ орқали томоша қилиш.

2. Қадимий шаҳарлар Бухоро, Самарқанд, Хива шаҳарлар суръатини томоша қилиш.

3. “Регистон” майдонини АКТ орқали томоша қилиш.

4. Кулолчилик санъатини АКТ орқали томоша қилиш.

Тарбиячи: – Болажонлар биз сизлар билан тарихимиздаги саркардалар билан танишиб олганмиз. Қани айтингчи қандай саркардаларни биласизлар?

Болалар: – Жалолиддин Мангуберди мўғул босқинчиларига қарши курашда кўрсатган мислсиз жасорати, ватанга, ўз халқига садоқат ва чексиз муҳаббатини қадрлашини тарихдан билсак бўлади. Унинг харбий иқтидорига асосий душмани Чингизхон ҳам тан берган.

Тарбиячи: – Жалолиддин Мангуберди миллий қарамонимиздир, миллати ва юрти учун

курашган шундай мард ёшларимиз учун ғурур ва ифтихор бағишлайди. Бугун мен сизларни яна бир тарихий қаҳрамонларимиздан бири “Широқ” билан таништираман. Келинлар сизлар билан “Широқ” афсонаси асосидаги мультфильм томоша қиламиз. (Тарбияланувчиларга “Широқ” афсонасидан АКТ орқали мультфильм қўйиб берилади).

Тарбиячи: – Мана болажонлар “Широқ” ҳақида билиб олдик. Келинлар энди машғулотимизни давом эттираемиз.

Тил ва нутқ маркази: “Широқ” афсонаси мавзусида суҳбат.

Қуриш- ясаш ва математика маркази:

Мозаика, кубик, қурилиш материалларидан “Регистон” майдони ясаш.

Санъат маркази:

Сопол идишларга миллий нақшлар билан безак тушириш.

Ҳар бир марказда шуғулланаётган тарбияланувчилар рағбатлантириб борилади.

Миллий ғурурнинг асосини узоқ асрлар давомида аجدодларимиз томонидан илгари сурилган ҳаётбахш ғоялар ташкил этади. Миллий онг эса миллий ғурурни хис этишнинг асосий омили ҳисобланади. Аجدодларимиз мероси халқимизнинг узоқ асрлик урф-одатлари ва қадриятларини ўзида мужассамлаштиради. Ҳаётбахш ғоялар миллий онгнинг ривожланишига таъсир қилади. Шахснинг дунёқарашини бойитади. Дунё илм-фани тараққиётига муносиб ҳисса қўшган ўнлаб алломаларнинг айнан бизнинг миллатимиз ва юртимиздан чиқишида болалар фольклоридаги қўшиқ, эртак, чандиш, топишмоқ, тез айтишлар ҳиссаси ҳам йўқ эмас.

Мактабгача катта ёшдаги болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда халқ оғзаки ижодига оид асарларнинг болалар билиш имкониятларига ҳамда қизиқишларига йўналтирилганлиги; халқ оғзаки ижоди намуналарининг мураккаблик даражаси аста-секинлик билан бола ёши ва дунёқарашига мос равишда ошиб бориши халқ оғзаки ижоди намуналарининг болалар фаоллигини оширишга қаратилганлиги.

Мактабгача таълим ташкилотларида муайян миллий муҳитнинг ўзига хос мазмунга эга бўлиши давр тақозосидир. Бу мазмун замирида болаларда миллий ғурурни шакллантириш ётади: умуминсоний ва миллий қадриятлар; урф-одат ва анъаналар, халқ донишмандлиги дурдоналари негизини ташкил этган шарқона тарбиянинг асосий сифатлари; инсонпарварлик, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, меҳр-оқибат, ота-онага ҳурмат, саҳоват, иймон-эътиқод ва шу кабилар.

Халқ оғзаки ижоди воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришга йўналтирилган педагогик жараён ўз навбатида муайян шарт-шароитларни тақозо қилади.

Мактабгача таълим ташкилотлари мафкуравий таълимнинг асосий ўчоқларидир. Миллий ғурур туйғусини тарбиялашнинг энг самарали йўли – турли миллатлар болаларига бир-бирлари билан мулоқотда бўлишларига кенг имконият бериш ҳисобланади. Бунинг учун педагоглар турли миллатли болалар ва катталарнинг учрашувларини, биргаликда театрға, сайрлар, экскурсияларға борадилар, байрамлар, қизиқарли миллий ўйинларни

ўтказадилар, чунки ўйин болалар учун алоҳида аҳамиятга эга ва атрофдаги оламни идрок этиш усули ҳисобланади.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori.
2. Устное народное творчество как средство воспитания нравственности [Электронный ресурс] URL: <https://nsportal.ru> (дата обращения: 20.11.2017).
3. Федина Н.В. Организационно-педагогические условия повышения эффективности муниципальной системы дошкольного образования: автореферат...к.п.н. – Елец. ЕлГУ им. И.А. Бунина, 2005. –с. 204.
4. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.
5. Назирова, Г. М., and Ф. М. Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 334-339.
6. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in uzbekistan." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.
7. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.
8. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
9. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.
10. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." Innovative development in the global science 2.9 (2023): 112-121.
11. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.